

MIFOLOGIYALÍQ SÚWRETLEWLERDÍŃ KÓRKEM SHÍĠARMADAĠÍ TÁRBIYALÍQ ÁHMIYETI

Yelmuratov M.M.

Ájiniyaz atındaġı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti, Nókis qalası

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20307683>

Ádebiyattanıw iliminde kórkem shıġarmalardı izertlew procesinde shıġarmanıń pútkil insaniyat, ásirese, jas áwladlar ushın zárúr bolġan ruwxıy-tárbiyalıq áhmiyetine ayrıqsha dıqqat qaratıladı. Shıġarmanı oqıw barısında oqıwshı tek estetikalıq zawıq alıp qoymastan, onnan belgili bir tárbiyalıq juwmaqlar da shıġaradı.

Mektep sabaqlıqlarına kórkem shıġarmalardı tańlawda da shıġarmanıń pedagogikalıq hám kórkemlik talapları inabatqa alınadı hám bárinen burın, shıġarmanıń tárbiyalıq áhmiyetine tiykarǵı itibar qaratıladı, yaǵnıy ol oqıwshılarda ádep-ikramlılıq pazıyletler - ádillik, adamgershilik hám juwapkershilik sezimlerin qalıplestiriwge xızmet etiwı kerek.

Bizń maqalamızdın maqseti I. Yusupov atındaġı dóretiwshilik mektebi 8-klass Ádebiyat [2, 97] sabaqlıǵınan orın alġan kórkem shıġarmalardaġı mifologiyalıq súwretlewlerdın tárbiyalıq áhmiyetin talqılawdan ibarat.

Kórkem shıġarmanıń tárbiyalıq áhmiyetin kúsheytiw maqsetinde dóretiwshiler hár túrli kórkem usıllardan paydalanadı. Ásirese, mifologiyalıq hám fantastikalıq súwretlewler oqıwshınıń qızıǵıwshılıǵın asırıp, dıqqatın tartıw menen birge shıġarmanıń ruwxıy-tárbiyalıq qunın da arttıratuǵın áhmiyetli kórkem ádis sanaladı. Qaraqalpaq ádebiyatında T. Jumamuratov, I. Yusupov, M. Nızanov, S. Ismaylov, Ó. Ótewliev, A. Xalmuratov sıyaqlı dóretiwshilerdın shıġarmalarında bul usıllardıń nátiyjeli qollanılġan kóriwimizge boladı.

Ásirese, A. Xalmuratovtın «Bir aqsham» povesti mifologiyalıq súwretlewler arqalı oqıwshını tásirleñdiriwi menen ayrıqsha áhmiyetke iye. Bul shıġarmada mifologiyalıq obrazlar tek kórkemlik usıl sıpatında emes, bálkim tárbiyalıq ideyanı sáwleleñdiriwshi tiykarǵı qural sıpatında xızmet etedi.

Mifologiya máselesi ádebiyattanıwshı ilimpazlar tárepinen keń úyrenilgen. Mısalı, A. Ábdiev óz izertlewlerinde mifologiya elementleri xalıq awızeki dóretiwshiliginde, erteklerde bar bolıp, ol sońınan fantastika janrınıń qalıplesiwine tiykar bolġan degen pikirdi alǵa súredi [1, 14]. Bunda ilimpaz mifologiyanı fantastikanıń dáslepki basqıshı sıpatında bahalaydı. J. Saǵıydullaeva bolsa biz sóz etip otırġan «Bir aqsham» povestin tallap, shıġarmada jaqsılıq hám jamanlıq ortasındaġı qarama-qarsılıq mifologiyalıq syujetler arqalı ashıp berilgenine dıqqat qaratadı [3, 40]. Shıġarmada Zevs, Ómirbek laqqı hám Shaytan sıyaqlı obrazlar

rámziy-tımsallıq mazmunğa iye bolıp, shıǵarmanıń tiykarǵı ideyalıq baǵdarın sáwlelendiredi.

Atap aytqanda, Zevs obrazı mısasında ádalat hám juwapkershilik ideyası súwretlengen. Ómirbek laqqı xalıqlıq qádiriyatlardı sáwlelendirse, Shaytan obrazı jamanlıq, jawızlıq, buzǵınshılıqtıń tımsalı sıpatında berilgen.

Sonıń menen birge kórkem shıǵarmalarda mifologiyalıq súwretlewler birneshe áhmiyetli wazıypalardı atqaradı: máseken, shıǵarmanıń sezimge tásirsheńligin arttırıp, estetikalıq, hár qıylı tımsallar arqalı mánilik xızmet hám ádep-ikramlılıq hám ruwxıy qádiriyatlardı qalıplestiriwi jaǵınan tárbiyalıq xızmetlerdi atqaradı.

Mifologiyalıq obrazlardıń eń áhmiyetli táreplerinen biri onıń tárbiyalıq xarakterge iye bolıwı. Sebebi, bunday obrazlar arqalı jaqsılıq hám jamanlıq, ádillik hám zulımlıq, insap hám juwapkershilik sıyaqlı ulıwmalıq túsinipler jas áwlad sanasına tásirsheń túrde jetkeriledi. Máseken, «Bir aqsham» povestindegi mifologiyalıq obrazlardı tómendegishe talqılaw múmkin:

Zevs obrazınıń tárbiyalıq áhmiyeti.

Zevs obrazı arqalı shıǵarmada ádillik, basqarıwshılıq hám juwapkershilik ideyaları alǵa qoyıladı. Ol joqarı kúsh sıpatında barlıq janzatlar ústinen basqarıwdı ámelge asıradı. Bul arqalı oqıwshıda "hár qanday háreket ushın juwapkershilik bar" degen túsinipl qalıpleseı.

Ómirbek laqqı obrazı.

Bul obraz xalıqlıq kózqaraslardı hám milliy dástúrlerdı ózinde jámleydi. Ol arqalı oqıwshı milliy qádiriyatlarǵa húrmet ruwxında tárbiyalanadı.

Shaytan obrazı.

Shaytan obrazı insandı jaman jolǵa baslawshı kúsh sıpatında súwretlenip, oqıwshıǵa unamsız is-háreketlerdiń aqıbetleri haqqında eskertiw beredi. Bul obrazlar arqalı jas oqıwshılarda ádep-ikramlılıq túsinipleri– ádalat, juwapkershilik, jaqsılıq hám jamanlıq tuwralı kózqaraslar qalıpleseı.

Juwmaqlap aytqanda, mifologiyalıq súwretlewler hám obrazlar kórkem shıǵarmalarda tek estetikalıq wazıypanı atqarıp qoymay, oqıwshılardıń ruwxıy dúnyasın tárbiyalawda da áhmiyetli orın tutadı. Ásirese, jas áwladtı tárbiyalaw procesinde mifologiyalıq obrazlar arqalı berilgen ideyalardıń tásiiri oǵada kúshli.

ÁDEBIYATLAR:

1. Abdiev A. Ilimiy fantastika máseleleri. – Nókis, 2015.
2. Járımbetov Q, Nurabullaev B hám basqalar. Ádebiyat (II bólim) 8-klass ushın sabaqlıq. – Tashkent, 2024.
3. Saǵıydullaeva J. Qaraqalpaq povestlerinde stillik izlenisler. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 2020.

